

Diagnóstico, Creación y Evaluación de Intervenciones Psicosociales

Israel Jacob Flores García

Licenciadx en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana

Maestrx en Intervención Psicológica por el Instituto Politécnico Nacional

Candidatx a Maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios

Superiores en Antropología Social

Mayo de 2024

Citar como: Flores García, I. J. (2024). Diagnóstico, creación y evaluación de intervenciones psicosociales. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20635160>

Notas del autor

Israel Jacob Flores García <https://orcid.org/0000-0001-8029-2194>

Profesorx-investigadorx en la Licenciatura en Psicología Social de la División de CSH en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

No cuento con ningún conflicto de interés conocido que pueda manifestar.

Correspondencia: Av. San Rafael Atlixco 186, Leyes de Reforma 1ra Secc, Iztapalapa, 09340 Ciudad de México, CDMX. Edificio H, Cubículo H-138

Correo electrónico: ijflores@izt.uam.mx

Abstract

Drawing on community psychology and the Latin American psychosocial perspective, this document systematizes a path through three moments of work with groups and communities: the diagnosis, design, and evaluation of psychosocial interventions. Starting from the micro, meso, and macro levels of action, it discusses two routes for situational diagnosis: Participatory Community Diagnosis, grounded in participatory action research, and the Identification of Psychosocial Impacts, tied to psychosocial accompaniment with people affected by violence and human rights violations. The section on design offers elements for building interventions that recognize the knowledge, strengths, and coping practices of communities, shifting the practitioner's stance from expert to facilitator. For evaluation, traditional criteria of efficacy, effectiveness, and efficiency are contrasted with the principles of participatory action research, proposing that indicators be co-constructed in dialogue with participants. The text closes with a critical reflection on the ethical and methodological tensions that arise when these strategies are transferred to the field of public policy.

Keywords

psychosocial interventions; community psychology; psychosocial accompaniment; human rights; participatory action research; intervention evaluation

Resumen

Este documento sistematiza, desde la psicología comunitaria y la perspectiva psicosocial latinoamericana, un recorrido por tres momentos del trabajo con grupos y comunidades: el diagnóstico, la creación y la evaluación de intervenciones psicosociales. Partiendo de los niveles de acción micro, meso y macro, se discuten dos rutas de diagnóstico situacional: el Diagnóstico Comunitario Participativo, anclado en la investigación acción participativa, y la Identificación de Impactos Psicosociales, vinculada al acompañamiento psicosocial con personas víctimas de violencia y violaciones a derechos humanos. En el apartado de creación se ofrecen elementos para el diseño de intervenciones que reconozcan los saberes, fortalezas y formas de afrontamiento de las comunidades, desplazando la posición de persona experta hacia la de facilitadora. Para la evaluación se contrastan los criterios tradicionales de eficacia, efectividad y eficiencia con los principios de la investigación acción participativa, proponiendo co-construir indicadores en diálogo con las personas participantes. El texto cierra con una reflexión crítica sobre las tensiones éticas y metodológicas que surgen al trasladar estas estrategias al campo de las políticas públicas.

Palabras clave: intervenciones psicosociales; psicología comunitaria; acompañamiento psicosocial; derechos humanos; investigación acción participativa; evaluación de intervenciones

Índice

<i>Definición y caracterización de las Intervenciones Psicosociales</i>	1
Caracterización de las IPs	3
<i>Diagnóstico para las IPs</i>	4
Diagnóstico Comunitario Participativo	5
Identificación de Impactos Psicosociales	6
<i>Creación de Intervenciones Psicosociales</i>	7
Elementos para el diseño y creación de Intervenciones Psicosociales.....	8
IPs desde la Psicología Comunitaria.....	9
IPs desde la Perspectiva Psicosocial con perspectiva de Derechos Humanos	9
Experiencias de IPs desde la experiencia de trabajo con víctimas.....	10
<i>Evaluación de Intervenciones Psicosociales</i>	11
Valoración de la Eficacia, la Efectividad y la Eficiencia (EEE).....	12
<i>Eficacia</i>	12
<i>Eficiencia</i>	13
<i>Aspectos que se pueden retomar de la evaluación de EEE para fortalecer las IPs</i>	13
Evaluación de las Intervenciones Psicosociales con criterios de la IAP.....	15
<i>Conclusiones</i>	16
<i>Referencias</i>	17

Índice de tablas

Tabla 1. Definición y caracterización de IPs	2
Tabla 2. Conceptos Principales de las IPs	3
Tabla 3. Dimensiones y contenidos básicos de un autodiagnóstico en una IAP.....	6
Tabla 4. Estructura de un DAFO	6
Tabla 5. Elementos para el Fortalecimiento.....	9
Tabla 6. Elementos de la Intervención Psicosocial desde la perspectiva de Derechos Humanos ..	9
Tabla 7. Elementos del Modelo psicosocial de Aluna	10
Tabla 8. Definiciones y Aspectos Importantes sobre Evaluación de Intervenciones Psicosociales	11
Tabla 9. Matriz de Análisis de Eficacia, Efectividad y Eficiencia	14
Tabla 10. Criterios de Evaluación de IPs con aspectos de la IAP	15

Diagnóstico, Creación y Evaluación de Intervenciones Psicosociales

Este documento está planteado desde los aportes de la Psicología comunitaria que se enfoca en la prevención, superar la patologización, trabajar sobre los recursos y resistencias con los que cuentan las personas y comunidades (Tortella-Feliu et al., 2016). En este sentido lo escrito en este texto está orientado a los valores de justicia social y transformación de las condiciones de opresión y no sólo en la mejora de condiciones (Prilleltensky et al., 2008).

Se tomaron como base los niveles del accionar (Nelson y Prilleltensky, 2010) que se traducen en los tres niveles explicados a continuación:

- Nivel Micro. Los sujetos son vistos como expertos, toman un papel activo, se promueve la participación. Se busca cambiar el foco de acción, pasar del diagnóstico de necesidades al cultivo de fortalezas.
- Nivel Meso. Se promueve la participación en todos los aspectos de la investigación de los sujetos de la Intervención, se busca empoderar a los participantes a través del procesos y, también a través de los resultados
- Nivel Macro. Apuesta por la transformación desde la perspectiva de la justicia social. Busca ser preventiva y reparadora. Promueve activamente la relación colaborativa entre las disciplinas sociales.

Definición y caracterización de las Intervenciones Psicosociales

El concepto de Intervenciones Psicosociales (IPs) surge en los 60's como resultado de la fuerte crítica al individualismo de la Psicología de EUA y, en palabras de Luis González Rey, "como un intento de superar la hegemonía del tratamiento clínico puramente individual de la psicología

clásica y del modelo biomédico” (2013:24). En este sentido Prilleltensky et al., (2008) mencionan que a diferencia de la terapia, el contexto en el que se dan las intervenciones es coordinado a un nivel meso (interpersonal), más que en un espacio terapéutico. En la Tabla 1 se presentan algunas definiciones de **IPs**.

Tabla 1. *Definición y caracterización de IPs*

Autores	Definición y caracterización
Morales y Sánchez (2002)	“Relación de variables sociales y psicológicas en que la intervención sobre las primeras produce cambios deseados sobre las segundas”.
Sánchez (2012:89)	“Entendida como una acción enfocada en los aspectos intermedios o relacionales, como la dimensión subjetiva de la acción social y como acción social protagonizada por las personas “.
Prilleltensky et al., (2008)	Esfuerzos coordinados por organizaciones o instituciones que buscan afectar algunas series de situaciones en una comunidad.
Institute of Medicine et al. (2015)	Se enfocan en acciones psicológicas y sociales que puedan producir cambios a nivel psicológico, social, biológico o funcional.
Beristain (2010)	“Acompañamiento individual, familiar o comunitario para hacer frente a los impactos derivados de violaciones a DDHH, recalca la importancia de brindar apoyo emocional y social desde una perspectiva que busca potencializar el desarrollo de las capacidades de los participantes” (citado en Flores–García, 2022:41–42).
Amparo (2002:31)	“Es una forma de intervención que actúa sobre las condiciones psicológicas y las dinámicas sociales de las personas que han sido víctimas de violencia sociopolítica”.

Retomando a Amalio Blanco (Sociología Clínica y Psicosociología, 2020) Intervenir es tomar parte, significa sentirse concernido, preocupado, no invocar el principio de neutralidad. En este sentido la intervención defiende determinados valores y toma postura respecto a determinados modelos de relación interpersonal/intergrupala que causan humillación, exclusión, rechazo, que causan daño psicológico y social. El autor menciona “La intervención como un intento de modificar modelos de relación interpersonal y grupales”.

Por otro lado Alipio Sánchez (2012) menciona que está centrada en los aspectos interactivos/psicosociales como: percepciones, significados, actitudes, relaciones, sentimientos de pertenencia o poder. De acuerdo con este autor la Intervención psicosocial puede ser “entendida como una acción enfocada en los aspectos intermedios o relacionales, como la dimensión subjetiva de la acción”.

Caracterización de las IPs

Hay tres elementos importantes las **IPs** que deben considerarse: (1) Intervención, (2) Efectos de la Intervención y (3) Resultados. Se explican en la Tabla 2.

Las **IPs** deben estar basadas en investigaciones previas y/o manuales diseñados a partir de tratamientos basados en evidencia (England et al., 2015), además de las necesidades sentidas de las personas con quienes se está trabajando. Otro aspecto central es que la perspectiva y participación de las personas usuarias debe estar considerada como un pilar fundamental en el proceso del diseño, implementación y evaluación. Esto para propiciar el surgimiento de un “nuevo espacio dialógico donde las personas implicadas son tocadas emocionalmente y la curiosidad, el interés y la reflexión son centrales en la relación con el profesional con quien actúan” (González, 2013:27).

Tabla 2. Conceptos Principales de las IPs

Desde la perspectiva de las intervenciones realizadas con personas víctimas de la violencia sociopolítica en América Latina que se basan en la Perspectiva

Tomado de Institute of Medicine et al., (2015: 32) Traducción propia

Psicosocial (Amparo, 2002; Antillón, 2012; Souza, 2015) se puede apreciar que por un lado se considera el sufrimiento emocional, las reacciones y, por otro lado, se considera que es necesario reducir el impacto y estimular a las personas víctimas para que ellas participen en acciones de reconstrucción social y reparación integral. En esta perspectiva la **IPs** pretende contrarrestar los efectos negativos de la violencia sociopolítica y fomentar los recursos con que cuentan individuos y comunidades.

Diagnóstico para las IPs

La **IPs** parte del conocimiento que tienen las personas sobre las perspectivas que tienen las personas o la comunidad sobre sus propias condiciones y problemáticas (Fals Borda, 1991). La persona investigadora que está llevando a cabo la **IPs** debe mantener una actitud abierta a escuchar e incorporar a su diseño de **IPs** las necesidades y saberes que tiene el grupo con quien está trabajando, es decir, pasar de una posición de experto a una posición de facilitador.

Durante mis años de docencia e investigación sobre **IPs** y metodologías colaborativas he identificado dos principales formas en las que la persona investigadora puede llegar a realizar el diagnóstico situacional de la comunidad con la que está trabajando, a continuación las presento. La primera, el Diagnóstico Comunitario Participativo (Lamus de Rodríguez y Lamus, 2021), que viene de la tradición de la Investigación Acción Participativa (IAP). La segunda, la Identificación de Impactos Psicosociales (Antillón et al., 2017; de Oliveira et al., 2013) vinculada a los trabajos realizados bajo la perspectiva psicosocial latinoamericana que enfatiza la afectación a la esfera individual, relacional y colectiva poniendo hincapié en la violencia y las violaciones a Derechos Humanos.

Diagnóstico Comunitario Participativo

Uno de los puntos centrales de la IAP es que a través de la conscientización las persona y grupos que viven opresión ellas y ellos “irán transformando su medio ambiente progresivamente, a través de su propia praxis” (Anisur Rahman, 1991:23). En esta forma de realizar diagnóstico podemos apreciar como “se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos” (Calderón y López, s/f). Hay un énfasis en el reconocimiento de las problemáticas y sus posibles soluciones a partir de las participación de las personas con quiénes se está trabajando.

De acuerdo con Dinamarca y Suárez (2012:321) el Diagnóstico Comunitario Participativo (DCP) “puede ser contenido en un modelo de tres momentos: 1) Aproximación comunal 2) Diagnóstico de la realidad y 3) Socialización propositiva”. En el primer momento se busca tener contacto con la comunidad, para saber desde la experiencia vivida de las personas los principales problemas y, además, es necesario retomar sus fortalezas (Prilleltensky y Nelson, 2002) y formas de afrontamiento (Antillón, 2012; Correa, 2018) .Posteriormente, llegamos al diagnóstico de la realidad, en esta parte se pueden obtener datos con métodos cuantitativos y cualitativos para profundizar en situaciones que afectan a la comunidad, además se debe promocionar la toma de postura como sujetos activos a partir de reconocer la capacidad de agencia y liderazgo. En la tercera fase se busca generar un plan de acción para continuar promoviendo la participación activa de las personas de la comunidad y así poder seguir

elaborando propuestas que posteriormente puedan ser llevadas a políticas públicas (Alfaro et al., 2012).

También desde la perspectiva de la IAP se pueden retomar los desarrollos para realizar un autodiagnóstico con los elementos mostrados en la Tabla 3. De igual forma, el Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades puede brindar información valiosa para diseñar las **IPs**. Los elementos de dicho análisis se muestran en la Tabla 4.

Tabla 3. Dimensiones y contenidos básicos de un autodiagnóstico en una IAP

Dimensiones	Contenidos a trabajar
Explicativa	<ul style="list-style-type: none"> • Percepciones diferenciales de los actores en relación al problema • Características más relevantes del problema • Causas o cadenas causales en torno al problema • Consecuencias del problema sobre la realidad comunitaria
Contextualizadora	<ul style="list-style-type: none"> • Redes, conflictos, bloqueos y vínculos comunicativos presentes en la comunidad • Recursos endógenos y exógenos a la comunidad para la transformación social
Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecciones acerca de la evolución futura de los problemas detectados • Propuestas o vías de solución a los problemas detectados

Tomada de Francés et al. (2015:76)

Tabla 4. Estructura de un DAFO

	Dependiente del actor	Dependiente del entorno
Aspectos negativos	<p>DEBILIDADES (Permitirá diseñar <i>Estrategias de Corrección</i>)</p>	<p>AMENAZAS (Permitirá diseñar <i>Estrategias de Afrontamiento</i>)</p>
Aspectos positivos	<p>FORTALEZAS (Permitirá diseñar <i>Estrategias de Mantenimiento</i>)</p>	<p>OPORTUNIDADES (Permitirá diseñar <i>Estrategias de Aprovechamiento</i>)</p>

Tomada de Francés et al. (2015:123)

Identificación de Impactos Psicosociales

En la definición realizada por de Oliveira et al., (2013) se consideran los efectos causado por factores del entorno o biológicos sobre aspectos sociales o psicológicos de las personas lo ven desde las afectaciones mentales como trastornos que inciden sobre cómo las personas se ven a sí mismas y se vinculan con otras personas. Para estos autores son los efectos que tiene sobre síntomas psicológicos aspectos externos como violencias o desastres. En este sentido esta perspectiva se encuentra en la comprensión psicológica de los fenómenos sociales, crítica hecha por Vanessa Pupavac (2004) quién además recomiendan considerar los roles individuales, grupales y colectivos, para avanzar en la reconstrucción de identidades.

Por otro lado desde la perspectiva psicosocial en el trabajo con víctimas en los últimos años han tomado mayor visibilidad las investigaciones de sobre impacto psicosocial (Antillón et al., 2017) que permiten trascender las visiones biomédicas sobre las afectaciones y “con el fin de aprehender los daños de la manera más integral posible, se incluyen los niveles de afectación individual, familiar y comunitaria o social” (34). Lo que se busca es transformar a las víctimas en sujetos activos y agentes de cambio de su condición, para esto se requiere interpretar o diagnosticar los signos de malestar, de sufrimiento, de conflicto y proponer una forma de intervención para cambiarlo de común acuerdo con los afectados(Correa y Barrios, 2019).

Creación de Intervenciones Psicosociales

El diseño de planes de intervención ya sea individual o grupal está basado en los diagnósticos realizados previamente y su objetivo es promover el bienestar de las personas o comunidades sujetas de la **IPs** (Francés et al., 2015).

Para realizarlas es muy importante realizar un análisis del contexto político, basarnos en las experiencias y saberes de las personas con las que se está trabajando (Müller y Correa, 2017). Además, algunas autoras como Ximena Antillón (2011) refiere la importancia de situar y valorar la aplicabilidad de los postulados teóricos en los que se está basando la IPs. En este sentido señalan D' Agostino y Lamarque (2017:8) “depende siempre de un marco teórico que lo legitima, de un conjunto de discursos, de instituciones y de leyes que lo permiten y apuntalan”.

La IPs puede ser caracterizada como una estrategia elaborada en conjunto con las personas de la comunidad con el objetivo de plantear metas y objetivos basadas en sus necesidades, sus fortalezas y saberes (Prilleltensky y Nelson, 2002). Esta estrategia debe considerar formas en las que se pueda “inducir o apoyar procesos de comunicación y discusión” (Montaño, 2002:215). Este autor menciona que la IPS no es únicamente la aplicación de conocimientos de las Ciencias Sociales, es un trabajo de comunicación, de un dialogo de saberes de la persona interventora y de la comunidad, en este proceso hay una afectación mutua, ambas partes se ven trastocadas y/o transformadas.

Elementos para el diseño y creación de Intervenciones Psicosociales

Se han desarrollado diferentes aproximaciones para el diseño y creación de IPs. A continuación, se presentan tres perspectivas: (1) el Fortalecimiento desde la Psicología Comunitaria, (2) el trabajo psicosocial con perspectiva de Derechos Humanos y (3) los elementos considerados por dos organizaciones que defienden y promueven los Derechos Humanos de personas víctimas de la violencia sociopolítica.

IPs desde la Psicología Comunitaria

Considerando los aportes de la Psicología Comunitaria se puede considerar que el fortalecimiento de la comunidad es uno de los elementos centrales para el diseño y creación de una IPs (Montero, 2006). Para esto de acuerdo con Maritza Montero se deben tomar en cuenta los aspectos expresados en la Tabla 5. De igual forma la autora desarrolla componentes

Tabla 5. *Elementos para el Fortalecimiento*

- Generar situaciones en las que las personas tomen el control
- Planificar actividades que en un primer momento sirvan para identificar necesidades y recursos necesario para satisfacer a corto, mediano y largo plazo. En un segundo momento, jerarquizar las problemáticas para poder organizar un plan estratégico
- Planificar las actividades siguiendo la lógica: Acción-reflexión-acción
- Planificar de forma que se puedan alcanzar logros inmediatos

IPs desde la Perspectiva Psicosocial con perspectiva de Derechos Humanos

Desde otra perspectiva, retomando el trabajo con comunidades y personas cuyos Derechos Humanos han sido afectados, Carlos Beristain (2012) propone una serie de puntos a ser considerados para el trabajo psicosocial. Estos elementos están expresados en la Tabla 6.

Tabla 6. *Elementos de la Intervención Psicosocial desde la perspectiva de Derechos Humanos*

- Generar contexto favorable para la atención
- Generar vínculos de confianza y apoyo con las personas afectadas
- Escuchar y valorar las demandas de las personas afectadas
- Expresar, entender y contener los impactos emocionales de las experiencias traumáticas o de las violaciones a derechos humanos
- Abordar dificultades y problemas de la experiencia de las víctimas
- Identificar y fortalecer los recursos positivos
- Generar espacios de encuentro grupales donde se vele por el apoyo mutuo
- Facilitar y promover recursos de apoyo externo (Instituciones de gobierno u organizaciones)
- Ayudar a entender las respuestas psicológicas de las personas afectadas considerando el contexto social y cultural

- Valorar los impactos y preparar/acompañar en espacios de exigibilidad de Derechos

Realizada a partir de Flores–García (2022)

Experiencias de IPs desde la experiencia de trabajo con víctimas

En la experiencia de más de once años de trabajo con víctimas de la violencia sociopolítica, la Organización Aluna ha desarrollado los elementos enunciados en la Tabla 8.

Están organizados como fases que se deben llevar a cabo.

Tabla 7. *Elementos del Modelo psicosocial de Aluna*

Elaborada a partir de Souza (2015)

Desde la experiencia de la Fundación AVRE, es necesario traspasar el espacio terapéutico, llevar el dolor a la esfera pública, para así contextualizar las experiencias de violencia para buscar cambios en el contexto. (Arévalo, 2010). En este sentido se debe trabajar lo emocional y el contexto, reconocer los Niveles de Afectación Relacional, Emocional y Derechos. Los ámbitos de acompañamiento psicosocial que plantea esta organización son: (1) Reconstruir dignidad (2) Ámbito para configurar o fortalecer una red social (3) Ámbitos para fortalecer y recrear la identidad (4) Ámbito para la reflexividad institucional y del acompañante (Arévalo, 2009; Arévalo, 2010).

Evaluación de Intervenciones Psicosociales

La evaluación es una parte imprescindible de la IPs para entender y documentar apropiadamente cómo y por qué las intervenciones tuvieron o no efecto en la práctica (Forsyth et al., 2017). Va más allá de sólo recoger información (Morales y Sánchez 2002). A continuación (Tabla 9) se muestran algunas definiciones y los aspectos más relevantes sobre evaluación que plantean algunos autores.

Tabla 8. *Definiciones y Aspectos Importantes sobre Evaluación de Intervenciones Psicosociales*

Autor	Conceptos	Aspectos importantes
Morales y Sánchez (2002)	Evaluación de necesidades	<p>“Se concibe como un instrumento para intervenir y como un proceso interactivo”.</p> <p>Anterior a la intervención y es la base para su diseño. Es el punto de partida.</p> <p>Debe considerar los problemas, las necesidades, raíces y conexiones con factores psicológicos y sociales que hacen que el problema se mantenga. Se debe establecer una hipótesis causal</p> <p>Se debe incluir los recursos o capacidades personales y sociales</p>
	Evaluación de programas	<p>Valora los resultados de la intervención, se compara el estado inicial con el final y se establece el grado en que se han cumplido los objetivos.</p> <p>De considerar evaluaciones del proceso, se debe ir monitoreando para poder considerar la retroalimentación.</p> <p>Recomienda seguimiento posterior a la intervención para observar los cambios</p> <p>Debe evaluar (1) La eficacia, (2) La satisfacción o bienestar de las personas usuarias y (3) La utilidad para la comunidad.</p>
Isaac Prillettensky et al., (2008)	Validez psicopolítica	<p>“Es un criterio para la evaluación del entendimiento y acción de profesionales que se enfrentan a opresión, liberación y bienestar. El criterio consiste en el nivel de atención prestada al rol del poder en la explicación de los fenómenos psicológicos y políticos que afectan el sufrimiento y el bienestar” (Prillettensky et al., 2008:105)</p> <p>“A fin de alcanzar la validez psicopolítica, las investigaciones e intervenciones deberán adoptar ciertos criterios que indiquen la medida en la que la investigación y acción</p>

		incorporan lecciones acerca del poder psicológico y político” (Prilleltensky, 2008:13).
	Validez psicopolítica de la transformación	<p>Cuando el poder ha sido integrado en los niveles de análisis aplicado especialmente en la intervención.</p> <p>“Deriva del potencial de nuestra acciones para promover el bienestar personal, relacional y colectivo, reduciendo las desigualdades del poder e incrementando la acción participación y compromiso políticos” Prilleltensky, 2004:113).</p> <p>“Si nuestra meta es promover el bienestar y combatir la opresión, estar conscientes de nuestras acciones y las de nuestros estudiantes, clientes y compañeros en la comunidad es crucial” (Prilleltensky et al., 2008:108).</p> <p>No sólo es necesario considerar las variables tradicionales sino también es necesario tener registro de cómo van cambiando las posiciones del investigador y de los participantes.</p>

Valoración de la Eficacia, la Efectividad y la Eficiencia (EEE)

Otra forma de evaluar las **IPs** es a través del análisis de la Eficacia, la Efectividad y la Eficiencia.

Eficacia

La eficacia, entendida como la capacidad de una **IPs** para obtener el resultado pretendido. Para hacer investigaciones de este corte es necesario tener una serie de condiciones relacionados al ámbito experimental, por ejemplo, el control de las variables, la validez interna, el tipo de instrumentos estandarizados, la capacitación especializada de la persona que hace la intervención

De acuerdo con Rosqvist y Truax (2011) este tipo de investigaciones pretende establecer las relaciones causa efecto entre variable independiente (tratamiento) y la dependiente (síntomas), se determina a partir de la investigación si si la intervención funcionó, pero no se puede generalizar los resultados a los clientes en general o para todos los terapeutas.

Efectividad

Efectividad es el grado que se obtiene el efecto pretendido con la intervención aplicada. Para realizar esto se requieren reportes de las intervenciones probadas y los métodos usados para evaluarlas (Institute of Medicine, Policy, et al., 2015). Este concepto se enraíza en las investigaciones de Kurt Lewin quien a través de sus investigaciones mostró la importancia de basar las investigaciones en métodos sólidos y estudios para respaldarlas. (Maya-Jariego y Holgado, 2019).

Al respecto de cómo evaluarla se han implementado métodos cualitativos (Forsyth et al., 2017). En estos casos se debe tener un registro detallado y un diseño robusto de los instrumentos y las guías de entrevistas.

Eficiencia

La eficiencia es el valor de la intervención considerando el esfuerzo humano, el uso de recursos materiales respecto con la intervención. Este concepto se ha desarrollado más desde los enfoques de las ciencias administrativas y se busca encontrar la relación favorable entre los resultados obtenidos y los costos de los recursos usados.

Aspectos que se pueden retomar de la evaluación de EEE para fortalecer las IPs

Como ya mostré en el texto hay elementos derivados de los criterios tradicionales de evaluación de EEE que se pueden incorporar para fortalecer las IPs, por ejemplo, el uso de manuales, guías de buenas prácticas, los criterios para documentar todos los pasos de la intervención y cómo reportar los resultados. A continuación, en la Tabla X se exploran algunos de los aportes que se pueden retomar.

Tabla 9. *Matriz de Análisis de Eficacia, Efectividad y Eficiencia*

Eficacia	Efectividad	Eficiencia
<ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos de evaluación validados • Tratamientos psicológicos definidos (manuales) • Capacitación especializada en la forma de intervención • Reportes detallados 	<ul style="list-style-type: none"> • Investigaciones solidas sobre acompañamiento psicosocial • Reportes de sistematización de experiencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización de recursos • Respuesta a recomendaciones internacionales sobre derechos humanos

Se ha discutido y se acepta ampliamente que la mejor evidencia para demostrar que una intervención fue exitosa son los estudios controlados aleatorizados. Sin embargo, cabe hacerse la pregunta de cómo implementar este tipo de evaluaciones en **IPs**, ¿podemos seguir los estándares que se han desarrollado principalmente desde la medicina y las ciencias farmacéuticas? Al respecto Grant et al., (2018) señalan que hay una complejidad añadida en las intervenciones psicológicas, pues, los resultados se pueden ver en varios niveles, no siempre se pueden garantizar el control sobre el entorno físico donde se realizan las intervenciones. Estos autores proponen una serie de elementos que se deben cuidar para reportar una investigación psicológica, mismos que ayudaran a mantener una rigurosidad en la investigación (durante la intervención y en el reporte de esta), no profundizaré sobre ellos en este documento, pero, vale la pena resaltar que los autores invitan a ser explícitas las dificultades, giros y adaptaciones que se tuvieron que hacer a la hora de implementar la intervención.

Mientras que la eficiencia se aboca más a la cuestión si el estudio servirá en el mundo real. Tradicionalmente este tipo de evaluaciones se hacen con base en estudios cuantitativos pero ¿qué beneficios se podrían obtener de incorporar la perspectiva cualitativa?.

La *American Psychological Association* (2006) recomienda que para realizar estudios basados en evidencia se consideren en las búsquedas investigaciones realizadas desde la aproximación cualitativa pues puede ayudar a describir lo subjetivo, la experiencia vivida de la gente. El incluir perspectivas cualitativas ayuda a tener un entendimiento más profundo sobre la intervención y pueden ayudar a interpretar las diferencias que se pueden llegar a presentar en estudios cuantitativos (Forsyth et al., 2017). Además, estos autores indican que es muy importante la evaluación del proceso para entender y documentar apropiadamente cómo y por qué las intervenciones tuvieron o no efecto en la práctica. Por ejemplo, se ha demostrado que los métodos cualitativos pueden ser usados para entender los resultados en los tratamientos de pacientes con demencia, además pueden ayudar a desarrollar nuevas formas de medir la eficacia y efectividad de tratamientos (Gibson et al., 2004).

Evaluación de las Intervenciones Psicosociales con criterios de la IAP

Basado en y Burke et al. (2013) podemos mencionar algunos aspectos principales de la investigación-acción participativa que pueden fortalecer el desarrollo de una **IPs**. Tales como: (1) la detección de necesidades, (2) la evaluación inicial, (3) el diseño comunitario de la estrategia de intervención y, (4) la evaluación de la intervención. Considerando estos elementos podemos evaluar la **IPs** con base en los siguientes criterios:

Tabla 10. Criterios de Evaluación de **IPs** con aspectos de la IAP

- ¿Qué tanto se reconoció a la comunidad como una unidad de identidad?
- Se identificaron las fortalezas y recursos de las personas y la comunidad
- Facilitación del compañerismo y colaboración
- Integración del conocimiento e intervención para el beneficio de todos los participantes
- Promoción del co-aprendizaje y del fortalecimiento
- Consideración de que la **IPs** es un proceso cíclico e iterativo
- Abordaje de la salud desde una perspectiva positiva y ecológica
- Comunicación a todos los participantes de los resultados y conocimientos obtenidos
- Consolidación de un compromiso a largo plazo por parte los participantes

Conclusiones

Ha habido señalamientos sobre complicaciones éticas y metodológicas del uso de estrategias derivadas de la psicología comunitaria en la implementación de políticas públicas, pues, en ocasiones las últimas promueven programas desde visiones paternalistas, que no se enfocan en la autonomía y fortalecimiento de las poblaciones objetivo (Opazo et al., 2019). También es problemático que no se atiendan como foco principal las necesidades e intereses de la comunidad (Maya-Jariego y Holgado, 2019) sino que se enfatizan sobre los lineamientos de evaluación de EEE de las políticas públicas que no siempre van en armonía con las necesidades de las personas con quienes se realiza la intervención. Por estas razones, y siguiendo los principios éticos de la psicología comunitaria, que enfatizan en la identificación de: las necesidades, problemáticas y las posibles formas de abordarlas/resolverla a partir de la propia comunidad (Nelson y Prilleltensky, 2010), por lo que, es necesario co-construir indicadores de efectividad de la intervención con base en el diálogo con las personas incorporando aspectos teóricos relevantes.

Cierro esta reflexión con las palabras de Isaac Prilleltensky (2004:14) “Si continuamos usando nuestros limitados recursos de psicología comunitaria para mejorar las condiciones y para tratar a los heridos, ¿quién trabajará para transformar las condiciones que crearon en primer lugar la explotación y la aflicción?”

Referencias

- Alfaro, J., Sánchez, A., y Zambrano, A. (2012). *Psicología Comunitaria y Políticas Sociales: Reflexiones y Experiencias*. Paidós.
- American Psychological Association, P. T. F. on E.-B. P. (2006). Evidence-based practice in psychology. *American Psychologist*, 61(4), 271–285. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.4.271>
- Amparo, G. (2002). *Salud Mental y Derechos Humanos en un contexto de violencia sociopolítica. Alternativas desde un enfoque psicosocial*.
- Anisur Rahman, M. (1991). El punto de vista teórico de la IAP. En M. Anisur Rahman y O. Fals Borda (Eds.), *Acción y conocimiento: Cómo romper el monopolio con investigación-acción participativa* (pp. 21–35). CINEP.
- Antillón, X. (2011). El territorio del alma. Una experiencia de acompañamiento psicosocial en la zona norte de Chiapas. En B. Baronnet, M. Mora, y R. Stahle (Eds.), *Luchas muy otras. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas* (pp. 299–316). Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Autónoma de Chiapas. <https://clajadep.lahaine.org/?p=25571>
- Antillón, X. (2012). *La atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos con enfoque psicosocial: Vol. Fase de Formación 1* (1.ª ed.). Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. https://cdhcm.org.mx/serv_prof/pdf/victim_psico.pdf
- Antillón, X., Cortez, C., Escareño, E., González, A., y Mora, M. (2017). *Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa*. Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
- Arévalo, L. (2009). Acompañamiento psicosocial en contextos de violencia sociopolítica. En M. Penagos y E. Martínez (Eds.), *Acompañamiento psicosocial en contextos de violencia sociopolítica* (pp. 29–38). Ediciones Antropos.
- Arévalo, L. (2010). Atención y reparación psicosocial en contextos de violencia

sociopolítica: Una mirada reflexiva. *Revista de Estudios Sociales*, 36, 29–39.

Beristain, C. M. (2010). *Manual sobre la perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos*. Cejil (Centro Por La Justicia Y El Derecho Internacional).

Beristain, C. M. (2012). *Acompañar los procesos con las víctimas: Atención psicosocial en las violaciones de derechos humanos* (Programa Promoción de la Convivencia). Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo: Fondo de Justicia Transicional.

Burke, J. G., Hess, S., Hoffmann, K., Guizzetti, L., Loy, E., Gielen, A., Bailey, M., Walnoha, A., Barbee, G., y Yonas, M. (2013). Translating Community-Based Participatory Research Principles Into Practice. *Progress in Community Health Partnerships: Research, Education, and Action*, 7(2), 115–122. <https://doi.org/10.1353/cpr.2013.0025>

Calderón, J., y López, D. (s/f). Orlando Fals Borda y la Investigación Acción Participativa: Aportes en el proceso de formación para la transformación. *I Encuentro hacia una Pedagogía Emancipatoria en Nuestra América*, 1. <https://pedagogiaemancipatoria.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/04/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf>

Correa, C. (Director). (2018, septiembre 17). *Una aproximación al acompañamiento psicosocial a víctimas: Fundamentos teóricos y principios éticos*. <https://www.facebook.com/watch/live/?v=319914788564975&ref=search>

Correa, C., y Barrios, O. (2019). Sujetos políticos: Una mirada desde el enfoque psicosocial. *Argumentos: Estudios Críticos de la Sociedad*, 87, 81–98.

D' Agostino, A., y Lamarque, C. (2017). Dispositivos de intervención comunitaria e institucional. *Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata*, 6–12.

de Oliveira, A. M., Buchain, P. C., Vizzotto, A. D. B., Elkis, H., y Cordeiro, Q. (2013). Psychosocial Impact. En M. D. Gellman y J. R. Turner (Eds.), *Encyclopedia of Behavioral Medicine* (pp. 1583–1584). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_919

Dinamarca, P., y Suárez, M. (2012). Hacia un modelo de diagnóstico participativo. En *Teoría y práctica de la acción comunitaria: Aportes desde la psicología comunitaria* (pp. 321–337). RIL Editores.

England, M. J., Butler, A. S., Gonzalez, M. L., Disorders, C. on D. E.–B. S. for P. I. for M., Policy, B. on H. S., y Medicine, I. of. (2015). Psychosocial Interventions for Mental and Substance Use Disorders. En *Psychosocial Interventions for Mental and Substance Use Disorders: A Framework for Establishing Evidence-Based Standards*. National Academies Press (US).

Fals Borda, O. (1991). Algunos ingredientes básicos. En M. Anisur Rahman, O. Fals

Borda, y C. Borrego (Eds.), *Acción y conocimiento: Cómo romper el monopolio con investigación-acción participativa* (pp. 7–19). CINEP.

Flores-García, I. J. (2022). *Acompañamiento Psicosocial a Migrantes LGBTI para Fortalecer su Bienestar* [Maestría en Intervención psicológica]. Instituto Politécnico Nacional-CICS UST.

Forsyth, K., Archer-Power, L., Senior, J., Meacock, R., Webb, R., Emsley, R., Edge, D., Walsh, E., Ware, S., Challis, D., Hayes, A., O'Hara, K., Burns, A., y Shaw, J. (2017). Qualitative Methodology. *The Effectiveness of the Older Prisoner Health and Social Care Assessment and Plan (OHSCAP): A Randomised Controlled Trial*, 5.31. <https://doi.org/10.3310/hsdr05310>

Francés, F. J. F., Alaminos, A., Penalva, C., y Santacreu, O. (2015). *La investigación participativa: Métodos y técnicas*. PYDLOS Ediciones.

González, L. (2013). Los estudios psicosociales hoy. Aportes a la intervención psicosocial. En E. Moncayo y Á. Díaz (Eds.), *Psicología social crítica e intervención psicosocial. Reflexiones y experiencias de investigación* (pp. 23–38). Editorial Bonaventuriana.

Institute of Medicine, England, M. J., Butler, A. S., y Gonzalez, M. L. (2015). *Psychosocial interventions for mental and substance use disorders: A framework for establishing evidence-based standards*. The National Academies Press.

Lamus de Rodríguez, T. M., y Lamus, R. Z. (2021). El diagnóstico comunitario en la investigación acción. *Dominio de las Ciencias*, 7(2), 219–233.

Leavy, P. (2017). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. Guilford Publications.

Maya-Jariego, I., y Holgado, D. (2019). Community Interventions. En *Introduction to Community Psychology*. <https://press.rebus.community/introductiontocommunitypsychology/chapter/communityinterventions/>

Montaño, R. (2002). Dispositivos para la intervención comunitaria y prácticas institucionales. *TRAMAS. Subjetividad y procesos sociales*, 18/19, Article 18/19.

Montero, M. (2006). El fortalecimiento en la comunidad. En *Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre comunidad y sociedad* (1ª, pp. 59–92). Paidós.

Morales, J. F., y Sánchez, A. (2002). Acción psicológica e intervención psicosocial. *Acción psicológica*, 1(1), 11–24.

Nelson, G., y Prilleltensky, I. (Eds.). (2010). *Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well-being* (2ª). Red Globe Press.

Opazo, L., Berroeta, H., y Guerra, A. (2019). Psicología comunitaria y políticas sociales: Tensiones en el quehacer de los-as psicólogos-as comunitarios chilenos. *Revista interamericana de psicología = Interamerican journal of psychology*, 53(2), 239–253.

Prilleltensky, I. (2004). Prólogo: Validez psicopolítica: El próximo reto para psicología comunitaria. En M. Montero, *Introducción a la psicología comunitaria: Desarrollo, conceptos y procesos* (pp. 5–15). Paidós.

Prilleltensky, I., y Nelson, G. (2002). *Doing Psychology Critically: Making a Difference in Diverse Settings* (1.ª ed.). Pallgrave Macmillan.

Prilleltensky, I., Prilleltensky, O., y Voorhees, C. (2008). Psychopolitical validity in the helping professions: Applications to research, interventions, case conceptualization, and therapy. En C. I. Cohen y S. Timimi (Eds.), *Liberatory Psychiatry: Philosophy, Politics and Mental Health* (pp. 105–130). Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511543678.007>

Pupavac, V. (2004). Psychosocial interventions and the demoralization of humanitarianism. *Journal of Biosocial Science*, 36(4), 491–504.

Rosqvist, J., y Truax, P. (2011). Effectiveness versus efficacy studies. En J. C. Thomas (Ed.), *Understanding research in clinical and counseling psychology*, 2nd ed (pp. 319–354). Routledge/Taylor y Francis Group.

Sánchez, A. (2012). Técnica y política en la intervención psicosocial. En J. Alfaro, A. Sánchez, y A. Zambrano, *Psicología Comunitaria y Políticas Sociales: Reflexiones y Experiencias* (pp. 77–110). Paidós.

Sociología Clínica y Psicosociología (Director). (2020, diciembre 19). *Seminario Virtual de Intervención Psicosocial. Amalio Blanco. Universidad del Atlántico, Colombia.*

<https://www.youtube.com/watch?v=ssAGA8fPsXY>

Souza, L. (Ed.). (2015). *Claves para el acompañamiento psicosocial. 1. Cuadernillo principal.*

<https://4651e015-749d-49f8-acb4->

49eb6187d13b.filesusr.com/ugd/536db9_4b1749e680c5415c8b32818a75f6effc.pdf